

GRAFIK DASTURLAR YORDAMIDA GIDROTEXNIKA INSHOOTLARINI LOYIHA TUZISH JARAYONIGA MODELLASHTIRISH USULLARINI QO‘LLASH

Kuchkarova Dilarom Fayzullayevna¹, Ismatov Baxtiyor Sa’dulla o‘g‘li²

¹“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti professori, t.f.d.,

²“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15233687>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada gidrotexnik inshootlarini loyiha tuzish jarayoniga modellashtirish usullarini qo‘llash algoritmlari ishlab chiqilgan. Raqamli texnologiyalar hamda grafik dasturlar yordamida yer ishlar hajmini hisoblab chiqish algoritmlari hamda inshootni qurish uchun optimal bo‘lgan hududni tanlab olish algoritmlari ishlab chiqilgan. Spline funktsiya va Gauss usullaridan foydalanilgan holatda inshootni qurish uchun optimal bo‘lgan hudud tanlab olingan.*

***Kalit so‘zlar:** loyiha chizmalari, topografik sirt, Gauss usuli, Spline funktsiya usullari.*

***Аннотация.** В статье разрабатываются алгоритмы применения методов моделирования в процессе проектирования гидротехнических сооружений. С использованием цифровых технологий и графических программ разработаны алгоритмы расчета объемов земляных работ и выбора оптимальной площади под строительство сооружения. С помощью сплайн-функции и методов Гаусса была выбрана оптимальная область для строительства конструкции.*

***Ключевые слова:** чертежи проекта, топографическая поверхность, Метод Гаусса, Методы сплайн-функций*

***Abstract.** This article develops algorithms for applying modeling methods to the design process of hydraulic structures. Using digital technologies and graphic programs, algorithms for calculating the volume of earthworks and algorithms for selecting the optimal area for the construction of the structure are developed. Using the spline function and Gaussian methods, the optimal area for the construction of the structure is selected.*

***Keywords:** project drawings, topographic surface, Gaussian method, Spline function methods.*

Dunyoning ko‘plab rivojlangan mamlakatlarida gidrotexnik inshootlar loyiha chizmalarini yer sirti murrakabligiga mosligini aniqlashga doir ko‘plab tadqiqotlar o‘tkazilib kelinmoqda: Masalan: Deng, Y. X., Wilson, J. P., va Gallant, J. C. larning “Yer sirtining inshootlar murrakabligiga mosligini aniqlash”ga doir olib borilgan tadqiqot ishlarida topografik sirtlarning yo‘l qurilishida, gidrotexnik inshootlarning qurilishida va shaharsozlik qurilishida kuzatuvchi nuqtasidan barcha ko‘rinadigan nuqtalarni aniqlaydigan ko‘rish maydoni tahlil qilingan.

L. A. Ismaylova, S. Y. Guliyeva “Suv havzalarini relyef parametrlari asosida GISda morfometrik tahlili” nomli maqolasida ham raqamli balandlik modellari asosida GIS texnologiyasidan foydalangan holda Shinchay-Damira-paranchay suv havzalari relyefining morfometrik tahlili o‘tkazilgan. Shu maqsadda relyefning murakkabligi bo‘yicha parametrlarning darajalar bo‘yicha hududiy taqsimoti tahlil qilib chiqilgan. Raqamli

texnologiyalarning rivojlanishi va masofaviy zondlash ma'lumotlarining keng mavjudligi munosabati bilan relyefni murakkabligini batafsil baholash imkonini bergan.

Raqamli relyef modellaridan berilgan aplikata nuqtalariga doir hududning quriladigan inshootga nisbatan murakkabligini aniqlashda egrilik va yer gorizontallari aniqlab olish muhim hisoblanadi. Ushbu jarayonga o'tkazishda to'rlar usulidan foydalanish maqsadga muvofiq. Bunda Gauss usullariga muvofiq 9 ta parametrli mahalliy 4-tartibli polinom quyidagi 1-rasmda ko'rsatilganidek (formuladagi nuqtalarni raqamlashni ham o'z ichiga olgan).

$$Z = f(x, y) = Ax^2y^2 + Bx^2y + Cxy^2 + Dx^2 + Ey^2 + Fxy + Gx + Hy + I$$

bu yerda,

$$A = \frac{\frac{z_1+z_3+z_7+z_9}{4} - \frac{z_2+z_4+z_6+z_8}{2} + z_5}{L^4}, \quad B = \frac{\frac{z_1+z_3+z_7+z_9}{4} + \frac{z_2-z_8}{2}}{L^3}, \quad C = \frac{\frac{z_1+z_3+z_7+z_9}{4} - \frac{z_4-z_6}{2}}{L^3}$$

$$D = \frac{\frac{z_4+z_6}{2} - z_5}{L^2}, \quad E = \frac{\frac{z_2+z_8}{2} - z_5}{L^2}, \quad F = \frac{-z_1+z_3+z_7-z_9}{4L^2}, \quad G = \frac{-z_4+z_6}{2L}, \quad H = \frac{z_2-z_8}{2L}, \quad I = z_5$$

$$L = \text{Kvadrat to'rning to'r o'lchami}(m), \quad \text{Qiyalik} = -(G^2 + H^2)^{1/2}$$

$$\text{Profil egriligi} = \frac{-2(DG^2 + EH^2 + FGH)}{G^2 + H^2}, \quad \text{Planformaning egriligi} = \frac{-2(DH^2 + EG^2 + FGH)}{G^2 + H^2}$$

1-rasm. To'rlar usuli yordamida yerning egriligi va gorizontallari chizmasi.

Gidrotexnik inshootlarni loyihagini tuzish jarayonida yer sirtining murakkabligini aniqlash muhim hisoblanadi. Bunda berilgan hududning geometrik holati tahlil qilib chiqiladi.

Olingan balandlik koordinatalari asosida quyidagi matritsa dastlabki ma'lumotlarni tahlil qilish orqali matritsaning eng tashqi ustunlari va satrlarini almashtiradi:

$$\begin{vmatrix} z_{11} & \dots & z_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ z_{n1} & \dots & z_{nn} \end{vmatrix} \quad (1)$$

$$\begin{vmatrix} \alpha_1 & \dots & \beta_1 \\ \alpha_2 & \dots & \beta_2 \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \beta_1 & \dots & \beta_3 \end{vmatrix} \quad (2)$$

Bu yerda $\alpha_{1,2,\dots}, \beta_{1,2,3}$ lar yuqorida ko'rib chiqilgan topografik sirt balandliklarining turlari

Gidrotexnika inshoot loyihasingin yer sirtining murakkabligiga mosligini aniqlash uchun yuqorida keltirilgan algoritmlarni avtomatlashtirilgan dasturlash tillariga kiritib chiqish orqali erishish mumkin, bunda gidrotexnik inshootlardan biri bo'lgan damba inshooti tanlab olindi va inshoot quriladigan hududning karkas holati Spline usullari yordamida ishlab chiqildi. Shuningdek berilgan karkas modellar asosida uning uning uch o'lchamli modeli hosil qilindi

Quyidagi 2- va 3-rasmlarda yer sirtining karkas va 4-rasmda uch o'lchamli modeli rasmlari keltirilgan.

2-rasm. Spline funktsiya asosida yerning karkas modeli.

3-rasm. Damba inshooti quriladigan hududning karkas modeli.

4- rasm. Inshoot quriladigan yer sirtining uch o'lchamli modeli.

Gidrotexnika inshoot loyiha chizmasini tuzib chiqishda loyiha chizmasining faqat bitta varianti bilan chegaralanib qolmasdan bir-biri bilan raqobatbardosh bo'lgan bir nechta loyiha variantlarini tuzib chiqish hozirgi davrda loyiha tashkilotlari oldida turgan muhim vazifalaridan biridir. Shuning uchun, berilgan hududga inshootni qurish jarayonida transport xarajatlarining o'rni beqiyosdir, shu nuqtayi nazardan, tuproq ishlari hajmi kam bo'lgan yerning optimal hududni topish loyihachi muhandisning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Turlicha murakkablikga ega bo'lgan hududga gidrotexnik inshootlardan bir xil hajmdagi damba inshootini hududning turli joylariga joylashtirish orqali uning murakkablik darajasini aniqlash algoritmlari ishlab chiqildi.

1. Hududga bir xil hajmdagi inshoot joylashtirildi.

2) Yer ishlar hajmini hisoblash uchun quriladigan inshoot dambaning hajmi kerak bo'ladi. Ushbu jarayon orqali nafaqat yer ishlar hajmini balki quriladigan inshoot hajmini bilib olish imkoniyatiga erishiladi. Shuningdek, qurilishda ishlatiladigan materiallarning miqdorini ham bilib olish mumkin, masalan shag'al, tuproq va hokazo.

3) Ushbu jarayon orqali yer ishlar hajmi kam bo'lgan hududga inshootni qurishda transport harajatlari sarfi sezilarli darajada kamayadi.

4) Tuproq ishlar hajmini aniqlash uchun yer yuzasining turli hududlariga bir xil hajmdagi damba inshootini joylashtirilishi natijasida inshootlarning yer sirti bilan o'zaro bog'lanishi natijasida inshootlarning hajmi o'zgarishi, zamonaviy kompyuter dasturlash tillari orqali o'zaro topografik yer sirtiga bog'langan 3 ta damba gidrotexnik inshootlarining hajmlari 5-rasmlarda keltirilgan.

5-rasm. 1-gidrotexnik inshoot hajmi 61868,6878 m³, 2-gidrotexnik inshoot hajmi 50764,9397 m³, 3-gidrotexnik inshoot hajmi 49654,4621 m³

Xulosa: Kompyuter grafik dasturlari yordamida damba inshootini yer sirtining turli hududlariga joylashtirilishi natijasida tuproq ishlari hajmi kelib chiqdi. Ushbu yuqoridagi algoritmlar asosida yerning murakkablik darajasini baholash va ushbu murakkablik darajasini quriladigan inshootga nisbatan mosligini aniqlash loyihalash jarayoni oldida turgan muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Yuqorida keltirilgan algoritmlar asosida yer sirtining turli hududlariga damba gidrotexnik inshooti joylashtirilishi natijasida tuproq ishlari hajmi kam bo'lgan variant eng optimal hudud hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Artemyeva T. V., and Zuikov A. L. Hydraulic modeling of surface vortex funnels. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1159(1), (2021)
2. Hamid, N.N., Majid, A.A., Ismail A.I. “Quartic B-spline interpolation method for linear two-point boundary value problem”. World Applied Sciences Journal, 2012. - pp. 39–43 (2021)
3. Fauzi, N.I., Sulaiman, J. “Half-sweep modified successive over relaxation method for solving second order two-point boundary value problems using cubic spline”. International Journal of Contemporary Mathematical Sciences, pp. 57–59 (2012)
4. Kuchkarova D.F., Ismatov B.S., Khodjayev A.M. “The role of computer graphic software in the application of geometric modelling methods” INNOVATION 2021 collection of articles of the international scientific conference pp.73-75 (2021)